

УДК 373.37

DOI 10.5281/zenodo.14643666

Научная статья

ДИСГРАФИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: ЭТИОЛОГИЯ, ПРОЯВЛЕНИЯ, ВИДЫ, СПОСОБЫ КОРРЕКЦИИ

DYSGRAPHY IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION: ETIOLOGY, MANIFESTATIONS, TYPES, METHODS OF CORRECTION

АНТОХИНА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

доцент, кандидат педагогических наук,

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.

ПЕТРУШИНА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА,

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.

ANTOKHINA VALENTINA ALEXANDROVNA,

Associate Professor, Candidate of Pedagogical Sciences,

Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky.

PETRUSHINA YULIA VLADIMIROVNA,

Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky.

В статье рассматривается проблема коррекции дисграфии у детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития. Выявлены особенности произвольной регуляции и внимания. Охарактеризована специфика развития памяти у детей младшего школьного возраста с ЗПР. Приведена классификация видов дисграфии. В результате проведенного анализа определены факторы, которые необходимо учитывать при организации логопедической работы по преодолению дисграфии у детей младшего школьного возраста названной нозологической группы.

The article discusses the problem of correcting dysgraphia in primary school-age children with mental retardation. The features of voluntary regulation and attention are revealed. The specifics of memory development in primary school-age children with ASD are characterized. The classification of types of dysgraphia is given. As a result of the analysis, the factors that need to be taken into account when organizing speech therapy work to overcome dysgraphia in primary school-age children of the named nosological group have been identified.

Ключевые слова: задержка психического развития, дисграфия, нарушения письма, младший школьный возраст, коррекция.

Key words: mental retardation, dysgraphia, writing disorders, primary school age, correction.

Одной из ключевых задач начального обучения является формирование у младших школьников первоначальных умений письма. Для ребенка младшего школьного возраста овладение письмом как знаковой системой представляет собой новый, сложный вид деятельности, включающий комплекс психофизиологических и психолингвистических

процессов. Психофизиологической основой письменной речи является взаимосвязанное и полноценное функционирование слухового, кинестетического, кинетического, зрительного, проприоцептивного анализаторов [6, с. 509].

В психолингвистических исследованиях подчеркивается сложность содержания, т.е. операционного состава, действия первоначального письма, осваиваемого младшими школьниками [5, с. 224]. Выполнение первоначального графического действия обучающимся включает в себя:

- 1) побуждение, мотив и задачи;
- 2) анализ фонетической структуры слова;
- 3) проговаривание;
- 4) соотнесение фонем с образом букв;
- 5) моторная операция (написание) [5, с. 224].

Для успешного усвоения письменной речи детьми младшего школьного возраста необходимо, чтобы их языковые и когнитивные способности достигли хотя бы минимального порога зрелости. В специальных исследованиях отмечается, что для своевременного формирования у ребенка навыка письма необходима сохранность устной речи, зрительного и пространственного восприятия, мелкой моторики, слухового и фонематического восприятия, анализа и синтеза, мышления, мотивации и самоконтроля [1, с. 35-37]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что письмо является сложным многоуровневым процессом, который формируется в процессе целенаправленного обучения [5, с. 224].

Трудности в усвоении письма возникают и у нормотипичных детей, но особое значение они приобретают у детей с различными расстройствами развития. Это обстоятельство прямо связано с особенностями психофизиологической и психолингвистической природы первоначального письма, с произвольностью данного процесса, и с его формированием на основе сложной по организации сенсомоторной базы [7, с. 279].

Сегодня в системе специального образования отмечается тенденция к росту числа детей с задержкой психического развития (ЗПР). В данной статье задержка психического развития понимается как замедление темпа развития познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних этапах развития [3, с. 21]. По данным разных источников, в начальной школе от 3% до 10% учащихся имеют различные формы и степень выраженности ЗПР [4, с. 207]. Наиболее яркие проявления данного нарушения развития фиксируются в младшем школьном возрасте в процессе освоения нового вида деятельности – обучения, и прежде всего, письменной речи. В специальных исследованиях установлено, что следствием задержки психического развития детей являются нарушения письма и, в частности, такое серьезное расстройство, как дисграфия [1, с. 36]. В данной статье дисграфия понимается как стойкое нарушение письменной речи, характеризующееся наличием специфических ошибок, не связанных с усвоением орфографической системы языка [5, с. 224]. Рассмотрим основную симптоматику детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития, прямо влияющую на возникновение у них дисграфии.

Особенности произвольной регуляции и внимания. Произвольность психических процессов является наиболее существенным условием успешного формирования учебной деятельности. Дети с ЗПР довольно рассеянны, зачастую они не способны работать более 15 минут, распределять внимание. При этом они не умеют выделить главное, упускают значимое в содержании, а незначительным деталям уделяют большое внимание [4, с. 207].

К особенностям развития памяти у детей младшего школьного возраста с ЗПР можно отнести:

- 1) замедление темпа усвоения новой информации;
- 2) недолговременность памяти и неточность воспроизведения изученной информации или материала;

3) использование произвольного, механического запоминания, а не произвольного, логического.

К особенностям восприятия детей младшего школьного возраста с ЗПР можно отнести:

- 1) дефекты целостности восприятия;
- 2) нарушения структурности и предметности;
- 3) недостаточность дифференциации восприятия;
- 4) поверхностность восприятия;
- 5) дефекты ориентировки в пространстве [3, с. 25].

Особенности развития мышления у младших школьников с ЗПР. У младших школьников с ЗПР фиксируется замедленный темп развития мышления, что проявляется в несформированности операций анализа и синтеза, в неумении классифицировать, обобщать, выделять существенные признаки. Поясним сказанное. Анализ у детей данной нозологической группы характеризуется недостаточной полнотой и глубиной, хаотичностью. Объем выделяемых признаков в предмете вдвое меньше, чем у детей с нормой развития, что создает препятствия для выделения составляющих элементов в изучаемых буквах, в слогах, в словах, в предложениях при овладении письмом. Несформированность синтеза у обучающихся с ЗПР проявляется в том, что детям данной категории сложно опознавать предмет по его части, конструировать целое из частей. При освоении письма названная трудность в реализации синтеза проявляется в том, что детям с ЗПР сложно бывает составить букву из ее элементов, предложение из слов, слово из звуков (букв). Существенные трудности у детей с ЗПР вызывают задания на группировку предметов по родовой и видовой принадлежности, на установление общего и различного в сравниваемых предметах, что проявляется на письме в смешении букв, звуков, слогов [3, с. 22].

Значительное влияние на возникновение дисграфии у детей младшего школьного возраста с ЗПР оказывают *дефекты устной речи*, а именно: нарушения фонематических процессов, звукопроизношения (неавтоматизированность звуков во внутреннем высказывании), устные аграмматизмы, бедность словаря, недостаточная сформированность связной речи [4, с. 207].

Из-за нарушений познавательной активности, незрелости высших психических функций, нарушений социальной адаптации, системных дефектов устной речи, дети с ЗПР подвержены возникновению нарушений письма, и в частности дисграфии, в большей степени, чем их нормотипичные сверстники [5, с. 224].

В современной логопедической науке существуют разные подходы к классификации видов дисграфии. Для логопедической практики наиболее приемлемой представляется классификация, в соответствии с которой выделяются следующие пять видов дисграфии: артикуляторно-акустическая; акустическая; дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза; аграмматическая; оптическая; смешанная [1, с. 37]. Кратко прокомментируем эти виды дисграфии, обозначив при этом их типичные проявления у младших школьников с ЗПР.

Артикуляторно-акустическая дисграфия возникает на фоне неправильного звукопроизношения и проговаривания, при этом ребенок пишет так, как произносит. Наиболее характерными для данной формы дисграфии являются замены, пропуски, перестановки букв, обозначающих звуки в сильной позиции (например, *лучка* вместо *ручка*).

Дисграфия на основе фонемного распознавания (акустическая) напрямую связана с нарушениями фонематического слуха и восприятия. При данной форме дисграфии ребенок не различает акустически сходные фонемы, что проявляется на письме в смешении букв звонких и глухих согласных, стоящих в сильной позиции (например, *перега* вместо *берега*). При этой форме дисграфии не отмечается нарушений звукопроизношения, то есть смешива-

емые звуки произносятся верно. В наибольшей степени заменам подвержены свистящие, шипящие, парные согласные звуки. Нередко можно увидеть ошибки замены гласных, как в ударном, так и безударном положении.

Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза возникает на основе дефектного состояния языкового анализа и синтеза. Для данной формы дисграфии характерны разного рода искажения слова и предложения. К наиболее часто встречающимся ошибкам при данной форме дисграфии относятся:

- 1) пропуск или нарушение последовательности согласных звуков и добавление лишнего гласного звука при стечении согласных звуков;
- 2) пропуски гласных и согласных звуков;
- 3) перестановки, пропуски, уподобление слогов;
- 4) слитное написание слов с другими словами и предлогами; раздельное написание частей слова – обычно, отдельное написание приставки от корня [5].

Аграмматическая форма дисграфии напрямую связана с недоразвитием лексико-грамматической стороны речи. Ее проявления могут касаться не только слова, но и более сложных языковых единиц – словосочетаний и предложений. У детей, имеющих данную форму, часто возникают ошибки и трудности в установлении логических, семантических и языковых связей между словами и целыми предложениями. В письменных работах детей с данной формой дисграфии, отмечаются стойкие аграмматизмы.

Оптическая форма дисграфии связана с нарушениями зрительного восприятия, анализа и синтеза. Фиксируются дефекты временно-пространственных представлений. Оптическая дисграфия проявляется в замене и искажении букв на письме: чаще всего на письме можно увидеть замены сходных по написанию букв, которые имеют одинаковые или похожие элементы. Дети с данной формой дисграфии пишут отдельные буквы зеркально, пропускают элементы буквы, нарушают типы соединений букв в слогах [1, с. 36].

Наш опыт логопедической работы подтверждает, что для детей с ЗПР наиболее характерны следующие виды дисграфии: на почве нарушений языкового анализа и синтеза, аграмматическая, оптическая. Особо подчеркнем, что из-за сложности симптоматики детей с ЗПР, письмо данной категории детей характеризуется сочетанием нескольких форм дисграфии, т.е. смешанной дисграфией, например:

- 1) на почве нарушений языкового анализа и синтеза + акустическая дисграфия;
- 2) на почве нарушений языкового анализа и синтеза + аграмматическая дисграфия;
- 3) акустическая + оптическая дисграфии;
- 4) аграмматическая + оптическая дисграфии [3, с. 23].

При организации логопедической работы по преодолению дисграфии у детей младшего школьного возраста с ЗПР необходимо учитывать природу процесса письма, симптоматику детей названной нозологической группы, сущность дисграфии, ее виды, их проявления у рассматриваемой категории детей. Прежде всего, подчеркнем, что при выстраивании логопедической работы, нацеленной на коррекцию дисграфии у детей младшего школьного возраста с ЗПР, следует опираться на ряд принципов:

- 1) дифференцированного подхода;
- 2) учета «зоны ближайшего развития»;
- 3) опоры на сохранное звено;
- 4) комплексности;
- 5) системности;
- 6) учета онтогенеза и патогенеза.

При работе с детьми данной нозологической группы необходимо проводить длительный подготовительный этап, направления которого определила Р.Е. Левина [2, с. 192]. Рассмотрим эти направления и приведем разработанные нами, отобранные и апробированные в

реальной логопедической практике методические инструменты, нацеленные на создание лингвистической, когнитивной, психофизиологической базы для преодоления проявлений дисграфии у детей с ЗПР на подготовительном этапе.

1. *Устранение всех дефектов звукопроизношения в активной и внутренней речи.* Работа по данному направлению происходит при использовании игровых приемов, сопровождающихся многочисленной визуализацией речевого материала. Например, при автоматизации звука в словах используется прием «Сыщик». Ребенку предлагается представить себя в роли сыщика и найти все предметы, в названиях которых есть отрабатываемый звук. В данном случае используется сюжетная иллюстрация, на которой изображена перекрытая белым листом комната, в которой расположено множество предметов и объектов. Путем подсвечивания фонариком обратной стороны листа ребенок ищет нужные предметы, в названии которых есть отрабатываемый звук.

2. *Развитие фонематических процессов.* При реализации данного направления используются задания «Скажи наоборот», «Где спрятался звук?», «Меняем звуки, чтобы получилось новое слово».

3. *Развитие лексико-грамматического строя речи, связной речи.* При реализации данного направления используется магнитное пособие «Интересные истории». Оно представляет собой ряд магнитных фонов и деталей к каждому из фонов. Ребенку предлагается название рассказа и схема по его составлению. Далее ребенок изучает детали, называет представленные перед ним объекты, затем располагает их на фоне, составляет рассказ. В ходе рассказа логопед исправляет ошибки, задает наводящие вопросы. Далее ребенок воспроизводит рассказ правильно. К каждой истории может добавляться ряд заданий в зависимости от задач логопедического занятия. Данное пособие многофункционально, его можно использовать и при реализации других направлений коррекционной работы.

4. *Развитие оптико-пространственных представлений.* Для реализации данного направления используется рассмотренное выше магнитное пособие «Интересные истории». Логопед располагает перед ребенком фон и детали на нем, а затем просит ответить на вопросы, например, что находится над столом?; что находится справа от тумбочки?; какие предметы в комнате имеют круглую / прямоугольную / треугольную / квадратную форму?

5. *Формирование высших психических функций.* Прием «Нелепицы» также является частью магнитного пособия. На магнитном фоне располагаются детали, но многие из них расположены неверно, либо отражают неверную окружающую действительность. Например, предлагается магнитный фон «В парке», на котором отображается сюжет, где старушка катается на роликах, ребенок идет с ходунками, собака сидит на ветке, мышка бежит за кошкой, автобус едет по пруду, а лодка находится на дороге и т.д. Ребенку предлагается исправить все «нелепицы», расположить детали правильно. С помощью данного пособия можно тренировать память. Например, на магнитном фоне отображается определенная ситуация из деталей, ребенку необходимо рассмотреть картинку, запомнить, что на ней изображено, затем закрыть глаза. В момент, когда ребенок закрыл глаза, логопед меняет положение некоторых деталей на фоне, после чего ребенку необходимо вернуть их на место, сопровождая свои действия речью.

6. *Развитие мелкой моторики и графомоторных навыков.* Данное направление работы реализуется при использовании кинезиологических приемов, например, рисования геометрических фигур двумя руками одновременно, либо обведение по контуру двумя руками разных графических изображений [3, с. 25].

Основной и заключительный этапы работы по коррекции дисграфии у детей с ЗПР выстраиваются индивидуально, так как специфика и симптоматика нарушений каждого ребенка будут отличаться своеобразием. Однако коррекция может проходить и в подгрупповой форме, при этом группы детей формируются в соответствии со сходством дефектов и возраста

[3, с. 24].

В качестве особенностей коррекционной работы с данной категорией детей можно отметить и необходимость постоянной смены деятельности, использования визуализации (видео, презентации, иллюстрации, мнемосхемы и др.), применения игровых приемов в ходе занятия. Следует отметить, что все методы и приемы должны подбираться индивидуально для каждого ребенка, что позволяет увеличить качество и длительность коррекционной работы [4, с. 205].

Обобщая изложенное, отметим следующие положения. Проблема коррекции дисграфии у детей младшего школьного возраста с ЗПР приобретает сегодня особую актуальность, что обусловлено ростом количества детей данной нозологической группы. Дисграфия как серьезное расстройство письма негативно влияет на социализацию, коммуникацию, обучение и личностное развитие обучающихся с ЗПР. Наш опыт показывает, что при разработке методического инструментария, нацеленного на коррекцию дисграфии у детей с ЗПР, необходимо учитывать природу процесса письма, симптоматику детей названной нозологической группы, сущность дисграфии, ее виды, их проявления у рассматриваемой категории детей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бобылева Е.Г., Иванюта Я.В. Направления коррекционной работы по преодолению дисграфии у детей с ЗПР // Вестник научных конференций. 2023. № 10-3 (98). С. 35-37.
2. Бурина Е.Д. Преодоление нарушений письма у школьников (1-5 классы): Традиционные подходы и нестандартные приемы. Санкт-Петербург: КАРО, 2016. 192 с.
3. Кононерова Д.А. Проявления дисграфии у младших школьников с задержкой психического развития // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2016. Т. 13. С. 21-25.
4. Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей: Избранные труды. М.: АРКТИ, 2005. 207 с.
5. Медико-биологические основы дефектологии / Р.И. Айзман, М.В. Иашвили, А.В. Лебедев, Н.И. Айзман. М.: Юрайт, 2023. 224 с.
6. Романова О.А. Психолого-педагогическое сопровождение детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития // Молодой ученый. 2020. № 50 (340). С. 509-511.
7. Садовникова И.Н. Дисграфия, дислексия: технология преодоления. М.: Парадигма, 2012. 279 с.

© Антохина В.А., Петрушина Ю.В., 2025.